

INNOVATSION DASTURLAR VA PLATFORMALAR YORDAMIDA INGLIZ TILINI XALQARO DARAJADA O'RGANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6578561>

Ismatova Mexribon,

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Qarshi filiali 3-bosiqch talabasi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada innovatsion dasturlar va platformalar yordamida ingliz tilini xalqaro darajada o'rganish haqida so'z boradi. Muallif ilmiy ma'lumotlarga tayanib, mavjud adabiyotlar asosida muammoni tahlil qilgan va innovatsion dasturlar va platformalar yordamida ingliz tilini xalqaro darajada o'rganish bo'yicha o'ziga xos jihatlarini o'rgangan.*

Kalit so'zlar: *Ingliz tili, innovatsion texnologiya, dasturlar, platforma, ilova ijtimoiy-ma'daniy muhit.*

Kirish qism (Introduction):

Yoshlarga ingliz tilini kompyuter orqali o'rgatish uchun birinchi navbatda o'qituvchining o'zi kompyuter texnologiyalaridan professional darajada foydalana oladigan bo'lishi kerak. Bu darajadagi foydalanishga nafaqat kompyuterning mavjud imkoniyatlaridan to'liq foydalana olish, balki u asosida yangi o'quv dasturlarini tashkil eta olish ham kiradi. Bunday darajadagi pedagog bo'lish uchun har bir chet tili oqituvchisi zamonaviy texnologiyalar sohasi bo'yicha o'z ustida ko'proq ishlashi zarur.

Asosiy qism (Main part):

Ingliz tilini kompyuter yordamida orgatishning ananaviy o'rgatish usullariga nisbatan bir necha ustunlik jihatlari bor.

Birinchi navbatda, kompyuter asosida ingliz tilini o'rganayotgan o'quvchida tilning to'rt yo'nalishida (gapirish, tinglab tushunish, yozish va oqish) oz ko'nikmalarini sinovdan o'tkazish imkoni boladi. Hozirgi vaqtda rivojlangan dasturlar yordamida buning imkoni bor. Faqat bu usuldagi talimga o'quvchini to'g'ri yo'naltira olish kerak.

Bundan tashqari kompyuter yordamida chet tillarini o'qitishda o'rgatilayotgan har bir qoida, har bir soz, har bir tushuncha birligi o'quvchi xotirasida yaxshiroq saqlanishi isbotlangan. Tabiiyki, kompyuterning boy grafik imkoniyatlari, holatlarga oid malumotlarni ovozli, matnli, tasvirli va

video korinishda yetkazib bera olishi kompyuter orqali chet tillarini o'qitishni eng samarali usullardan biriga aylantiradi.

Kompyuterda internet tarmog'ining mavjudligi esa ingliz tilini kompyuter yordamida o'rgatishni yanada samaraliroq qiladi. Bunda o'quvchilar nafaqat kompyuterdagi suniy aql yordamida til o'rganishi, balki internet orqali jonli muloqot yordamida boshqa til o'rganuvchilar bilan aloqa qilish orqali o'z ko'nikmalarini rivojlantirishi mumkin.

Ushbu yo'nalishga barcha ingliz tili ustozlari, umuman barcha xorijiy tillar o'qituvchilarining jiddiy yondoshishlari bugungi kun talabi, deb hisoblayman.

Tajribangiz va shaxsiy imtiyozlaringizga asoslanib, o'zingiz xohlagan dasturni tanlashingiz kerak. Bazi odamlar malumotni quloq orqali qabul qilishni osonlashtiradi. Boshqa foydalanuvchilar uchun rasm va diagrammalarni eslab qolish osonroq. Bazilar tilni noldan o'rganishadi, boshqalari esa talaffuzini yaxshilashni xohlashadi. Ishlab chiquvchilar ko'p sonli ilovalarni yaratdilar, ularning har biri boshqa foydalanuvchilar guruhi uchun mo'ljallangan.

Mobil telefonlar har doim qo'lingizda. Yo'lda yoki navbatda turgan bo'lsangiz, vaqtingizdan unumli foydalana olasiz. Ilovalarni sotib olishga puli yetarli bo'lmagan foydalanuvchilar o'z kompyuterlarida ingliz tilini o'rganish uchun bepul dasturlarni yuklab olishadi. Agar u sinov versiyasi bo'lsa, siz hali ham litsenziya sotib olishingiz kerak.

Duolingo

Dastur ingliz, nemis, frantsuz, ispan, italyan va portugal tillarini qollab-quvvatlaydi. Xizmatning afzalliklari orasida grammatika va fonetikasi teng nisbatda o'rgatish, o'qish va yozish amaliyoti, ilovadan foydalanganlik uchun to'lov olinmasligi, yordamchi dasturni mobil telefon yoki planshetga o'rnatish imkoniyati kiradi. Dastur bolalar va kattalar tomonidan til o'rganish uchun yaratilgan.

LingQ

Ushbu resurs Rossiya va boshqa mamlakatlardan juda katta muxlislar bazasiga ega. Ingliz tilini o'rganish uchun kompyuter uchun LingQ dasturi audio va video formatdagi o'nlab darslarni o'z ichiga olgan onlayn xizmatdir. Bepul versiyada juda ko'p materiallar mavjud emas. Boshqa kurslarni pulga sotib olish mumkin. Obuna narxi oyiga \$10.

Ilova nafaqat kompyuterda, balki mobil qurilmada ham ochiladi. Mijoz har doim navbatda yoki sayohat paytida ingliz tilini o'rganishi mumkin bo'ladi. Foydalanuvchilarning katta jamoasi barcha savollaringizni hal qilishda yordam berishdan mamnun bo'ladi.

+ DP +

Ilova rus tili o'qituvchisi tomonidan ishlab chiqilgan. Bu eng mashhur yordamchi dastur emas, lekin kopchilik bu haqda ijobiy gapiradi. Ilova mutlaqo bepul tarqatiladi. Kompyuterda ingliz tilini o'rganish uchun dastur sahifasida muallif bu haqda batafsilroq gapiradi, shuningdek o'rnatish bo'yicha ko'rsatmalarni taklif qiladi.

Ilovaning afzalliklari orasida audio formatdagi ko'p sonli materiallar, o'rnatilgan lug'at, grammatika va fonetika bo'yicha trenerlar mavjud. Kompyuterda ingliz tilini o'rganish uchun bunday dasturlar, masalan, + DP +, Rossiyadan kelgan mijozlar tomonidan osongina qabul qilinadi. Foydalanuvchi nutq qobiliyatlari va so'z boyligini rivojlantirish ustida ishlashi mumkin.

Busuu

Kompyuterim uchun yana qanday dasturni tanlashim mumkin? Busuu bilan ingliz tilini o'rganish bolalar va yangi boshlanuvchilar uchun ajoyib imkoniyatdir. Loyiha mualliflari inglizcha so'zlarni yodlashning muqobil usulini taklif qilishadi. Tizim uchta printsipga asoslanadi. Foydalanuvchi original materiallardan foydalangan holda bepul organadi. Daralar ona tilida so'zlashuvchilar tomonidan olib boriladi.

Interfeys foydalanuvchi uchun juda qulay. Har bir mashqqa tasvirlar va audio signallar qo'shilgan. Siz matnlarni korib chiqish uchun yuborishingiz, shuningdek, boshqa odamlarning ishlarini tuzatishingiz mumkin. Afzalliklar orasida inglizcha so'zlar va jumalarning yuqori sifatli ovozi, yoqimli dizayn va ona tilida so'zlashuvchilar bilan treninglar mavjud. Kamchiliklar orasida materiallarning kichik miqdori va bloklangan daralarga kirish uchun pul tolash zarurati mavjud.

Rosetta tosh

Bu nafaqat chet tilini o'rgatish dasturi, balki taniqli interaktiv daralik uchun mobil ilovalarning butun majmuasidir. Yordamchi dasturning nomi va logotipi juda noodatiy. Rosetta tosh - tilshunoslarga Misr ierogliflarini o'qishga yordam bergan noyob tarixiy topilma. Dasturiy taminotning afzalliklari tilni bola kabi - intuitiv ravishda, lug'atlar va grammatika bilan daraliklarsiz o'rganish imkonini beruvchi noyob metodologiyani o'z ichiga oladi. Tizim odatiy ingliz tilida so'zlashuvchi muhitga immersion simulyatsiya qiladi.

Interfaol daralar yordamida assotsiativ massiv tuziladi. Ushbu muhitda qolishlari sababli, foydalanuvchi tilni o'rganadi. Mikrofondan foydalanib, dastur togri talaffuzni baholaydi. Dastur yangi boshlanuvchilar va ilgor foydalanuvchilar tomonidan qo'llaniladi. Xaridor ushbu qo'llanmaning baholash versiyasini bir nechta asosiy daralar bilan sotib olishi mumkin.

Kamchiliklari ilovalar majmuasining yuqori narxini o'z ichiga oladi. Dasturiy taminotning to'liq versiyasi uchun 300 evro tolashingiz kerak bo'ladi. Agar foydalanuvchi bunday summadan xijolat qilmasa, u butun o'quv kursi uchun litsenziyani sotib olishi mumkin.

Natijalar va muhokamalar (Results and Discussions):

Maxsus kompyuter dasturlari ingliz tilini organishda yaxshi yordamchi bolishi mumkin. Qoida tariqasida, har bir bunday dastur tilning malum bir sohasini yaxshilashga qaratilgan. Ingliz tilini o'rganish uchun dasturlardan foydalanish ko'p vaqt talab qilmaydi, siz hatto ishdagi tanaffuslarda ham kompyuterda saboq olishingiz mumkin. Bunday mashg'ulotlar, ayniqsa, repetitorlar bilan mashg'ulotlar yoki ular bilan ishlash uchun vaqt topish qiyin bolganlar uchun javob beradi. Biz siz uchun ingliz tilini organish uchun 10 ta dastur ro'yxatini tayyorladik - ularning ko'pchiligi bilan hatto noldan ham ishlashingiz mumkin.

Reytingning keyingi qatorini ona tilida sozlashuvchilar yordamida til o'rganish imkonini beruvchi noyob dastur egalladi. U sizni ona va chet tillaringizdagi vazifalarni avtomatik ravishda almashtiradi. Foydalanuvchi boshqa mamlakatlardagi odamlar bilan gaplashishi va yozishishi mumkin. Tashuvchilarni qidirish individual istaklarni hisobga olgan holda amalga oshiriladi - mintaqqa, mamlakat va boshqalar.

HelloTalk mobil xizmati 2017-yilda Google Play-ning ijtimoiy ilovalar nominatsiyasida eng yaxshisi bo'ldi. U butun dunyo boylab minglab yuklab olingan va ancha yuqori reytinglarga ega. Asosiy afzalliklari talaffuzning sezilarli yaxshilanishi, til to'siqlarini olib tashlash, bepul o'rnatish va foydalanishdir. ...

FluentU - qiziqarli videolar orqali ingliz tilini tezda o'rganish imkonini beruvchi noyob dastur. Xizmat o'rnatilgan subtitrlil videolarni va nomalum so'zlarni bir zumda tarjima qilish imkoniyatini beradi. Videolar orasida musiqiy videolar, treylerlar, filmlar, teleseriallardan lahzalar va hokazolarni topishingiz mumkin. FluentU ularni to'liq interaktiv darsga aylantiradi, bunda foydalanuvchi avval videoni tomosha qiladi, so'ngra savollarga javob beradi.

Darslarni boshlashdan oldin siz o'zingiz yoqtirgan filmlar, teleko'rsatuvlar, kliplarni ko'rsatasiz. Ushbu malumotni hisobga olgan holda, ariza individual o'quv rejasini tuzadi. Xizmatning afzalliklari - mukammal ishlash, eng yaxshi sharhlar, iPhone va boshqa gadjetlarga (Android OS bilan) o'rnatish qobiliyati, puxta o'ylangan samarali metodologiya, o'rganishning qiziqarli usuli. Kamchilik - bepul obuna cheklangan.

Johnny Grammar - bu 60 soniya davom etadigan qoshimcha viktorina ilovasi. U grammatika, so'zlarni bilish, imlo uchun vazifalarni o'z ichiga oladi. Dastur sizning til darajangizni qiziqarli o'ynoqi tarzda sezilarli darajada yaxshilashga yordam beradi. Qo'shimcha motivatsiya - bu butun dunyo boylab 100 mingdan ortiq ishtirokchilarni qamrab olgan musobaqa. Bu jarayonda eng faol talabalarga noyob ko'krak nishonlari topshiriladi.

Noto'g'ri javob bolsa, dastur tog'ri javobni chuqur tushuntiradi. Bu sizning bilimlaringizni turli yo'llar bilan kengaytirish imkonini beradi. Tanlash uchun bir nechta qiyinchilik darajalari mavjud: oddiydan ilg'orgacha, shuningdek, 10 ga yaqin qiziqarli tematik bloklar (sayohat, sevimli mashgulotlar, oziq-ovqat va boshqalar). Afzalliklari: qiziqarli shakl, tilning turli tomonlarini har tomonlama o'rganish. Ko'pgina foydalanuvchilar taymerga ega bo'lishni yoqtirmaydi, bu esa chalg'itadi.

Android va iOS uchun Memrise ilovasi foydalanuvchilar tomonidan eng samarali dasturlardan biri sifatida tan olingan. U vizual yodlash orqali tillarni o'rganishni taklif qiladi. Texnika soatiga 40 ga yaqin so'zni o'rganishni osonlashtiradi. Xizmatning asosiy vositasi maxsus rasmlar va memlardir. O'rganganidek, foydalanuvchi o'z reytingini baham korishi, natijalarini boshqalar bilan solishtirishi mumkin.

Bepul o'rnatishdan so'ng siz tegishli kursni tanlashingiz kerak. Keyin uni yuklab olish va oflayn rejimda ishlatish mumkin. Memrise so'z boyligiga etibor beradi. Afzalliklar orasida ajralib turadi: oddiy operatsiya, sozlarni samarali yodlash, bepul trening, kurslarni yuklab olish qobiliyati, yaxshi sharhlar. Yagona kamchilik – so'zlarning ovozli tasirining yo'qligi.

Puzzle English ilovasi shu kabi xizmatlardan sezilarli farqlarga ega. Bu yerda o'rganish bir necha usul bilan amalga oshiriladi: sevimli teleserialingizni subtitrlar bilan tomosha qilish va lug'atingizga notanish iboralarni qo'shish yoki o'rnatilgan o'qituvchidan foydalanish (bir nechta qiyinchilik darajalari mavjud). Dastur shuningdek, ingliz tilini o'yinlar shaklida organish imkoniyatini beradi: iboralar qurish, tinglab tushunish, tarjimalar va boshqalar. Ilovaning asosiy "takidlashi" audio va video boshqotirmalar yordamida o'rganishdir.

Puzzle English darslarni eslatish, o'z aksentingiz bilan kayfiyatni ko'tarish va yangi so'zlarni o'rganishingizga yordam beradigan qiziqarli virtual o'qituvchi Garri Teecherni o'z ichiga oladi. Asosiy afzalliklarga 6-8 yoshli bolalar uchun maxsus xizmat kiradi, u yorqin qiziqarli jumboqlar, qulay o'rganish va yaxshi natijalar bilan ajralib turadi. Kamchilik - bu to'liq kursning yuqori narxi.

Words ilovasini ishlab chiquvchilari sizga kuniga atigi 20 daqiqada ingliz tilidagi bilimlaringizni bepul oshirish imkoniyatini beradi. Metodika 8000 ta so'z

(kuniga 25 ta), 26 ta mavzu va 300 dan ortiq darslarni o'z ichiga oladi. U eshitish idrokini, so'z boyligini, imloni rivojlantiradi. Tematik bloklar orasida: oziq-ovqat, tabiat, pul, transport va boshqalar mavjud. Xizmat muammoli so'zlarni eslab qoladi va ularni vaqti-vaqti bilan takrorlaydi. O'quv jarayoni o'yin shaklida amalga oshiriladi.

Foydalanuvchilarning fikr-mulohazalariga asoslanib, Words tilni minimal vaqt ichida o'rganishning samarali usuli hisoblanadi. Afzalliklar qatoriga o'rnatilgan lugat, sozlarni ovoqli qilish, malum ko'nikmalar bo'yicha darslarni taqsimlash, mavzularni tanlash, Android OS bilan iPhone va gadjetlarga bepul o'rnatish kiradi.

So'z boyligini kengaytirishning klassik usuli - fleshkalarni o'rganish. Easyten - aynan shunday usulga asoslangan dastur. Barcha so'zlar darajalarga bo'lingan: boshlang'ichdan ravongacha. Dasturga kuniga atigi 3 daqiqa vaqt ajratishingiz kerak. Foydalanuvchilar vaqt o'tishi bilan ularning so'z boyligi kengayib borishini takidlashadi.

Har bir dars 10 ta yangi so'zni o'rganishni o'z ichiga oladi. Easytenning muhim afzalliklari - bu to'g'ri talaffuzni tinglash qobiliyati, qiziqarli testlar va minimal vaqt. Kamchiliklar orasida mashg'ulotlarni bir hafta ichida pullik uzaytirish va tor doirada etibor qaratish zarurligi takidlangan.

Duolingo ingliz tilini organish bo'yicha ikkinchi eng mashhur xizmatdir. U iPhone yoki Android tizimiga ega qurilmaga bepul o'rnatiladi. Ilova grammatika, lug'atga katta e'tibor beradi. Ko'pincha u o'qitish uchun diktantlar va tarjimalardan foydalanadi. Foydalanuvchilar tanlash uchun bir nechta tillarni o'rganishlari mumkin. Bolalar uchun mos.

Trening kurslarga bolingan, ular davomida siz 2000 ga yaqin yangi so'zlarni o'rganishingiz mumkin. Bunga parallel ravishda siz ball olasiz, bir muddat qo'shimcha topshiriqlarni bajarasiz va hokazo. Xizmat keng tarqalgan xatolarni eslab qoladi, buning asosida u individual treningni taklif qiladi. Afzalliklarga quyidagilar kiradi: korinadigan natijalar, tadqiqot tomonidan tasdiqlangan samaradorlik, eslatmalar. Asosiy kamchiliklar shundaki, soz'lashuv nutqiga ozgina e'tibor beriladi, bir muncha vaqt o'tgach, siz pullik obuna sotib olishingiz kerak.

Polyglot - bu D. Petrovning mashhur 16 soatlik kursiga asoslangan dastur. Yaqinda ishga tushirilgan, u allaqachon ko'plab ajoyib sharhlarni oldi. Ilova pullik (Android yoki iOS-da xarajat 99 rubl), lekin birinchi ikkita darsni bepul olish mumkin. Kurs juda intensiv va ingliz tilini organishning barcha jihatlarini (grammatik, talaffuz va boshqalar) o'z ichiga oladi.

Har bir dars siz bajarishingiz kerak bo'lgan 100 ta savoldan iborat. Agar foydalanuvchi 90% dan ortiq tog'ri javob bergan bo'lsa, keyingi bosqichga

otadi. Polyglotning eng muhim afzalliklari - bu tasdiqlangan metodologiyaga asoslangan yuqori samaradorlik, oddiy, tushunarli interfeys va mukammal sharhlar. Yagona kamchilik shundaki, to'liq kurs to'lanadi.

LinguaLeo ingliz tilini o'yin shaklida samarali o'rganish uchun noyob platformadir. Bosh qahramon Leo sher bolasi sizni qiziqarli vazifalarni bajarishga va uni boqish uchun ko'fte olishga taklif qiladi. U 7 tamoyilga asoslangan metodologiyaga asoslanadi: avtomatizm, maqsadni anglash, zavq va boshqalar. Android, Windows Phone va iOS-ga o'rnatish uchun mavjud. Bolalar uchun alohida kurslar mavjud.

Xulosa (Conclusion):

Zamonaviy dasturiy taminot odamlarga deyarli cheksiz imkoniyatlarni taqdim etadi. Til o'rganish ko'p vaqt talab etadi. Jarayonni tezlashtirish uchun siz maxsus yordamchi dasturlardan foydalanishingiz mumkin. Ushbu sharh kompyuterda ingliz tilini o'rganish uchun eng yaxshi dasturlarni ko'rib chiqadi.

FOYDALNILGAN ADABIYOTLAR (REFERENCE):

1. Bekmuratova U. B. “Ingliz tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish” mavzusida referat. Toshkent — 2012 yil.
2. Otaboyeva, M. P. Ingliz tilini o'qitishda zamonaviy innovatsion texnologiyalaridan foydalanish va uning samaradorligi. T., 2018.
3. Q. Xatamova, M. N. Mirzayeva. “Ingliz tili darslarida qo'llaniladigan interfaol usullar” (uslubiy qo'llanma), Navoiy, 2006.
4. M. Xoldorova, N. Fayziyeva, F. Rixsittilayeva. “Ingliz tilini o'qitishda yordamchi vositalardan foydalanish”. Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2005.
5. O'.Hoshimov, I. Yoqubov. “Ingliz tili o'qitish metodikasi” (o'quv qo'llanma) Toshkent: “Sharq” nashriyoti, 2003.
6. Koryakovseva O.V. Metodika Obucheniya angliyskomu yaziku. M., 2016.
7. Abdullayeva S.O'. Ta'lim tizimida multimedia texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati. // Ta'lim texnologiyalari. №5-6. 2017.
8. Abdurahmonov O. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda ta'lim jarayonini tashkil etish. // Ta'lim texnologiyalari. № 5-6. 2017.